

Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*}, TOMASZ RUTKOWSKI¹, DARIUSZ KOJDER, JAROSŁAW REGNER²

¹ *Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań;* ² *Kościeryzce 162, 49-314 Piszczowice*

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Western Sudetes]. New distributional data concerning 142 species of true-bugs collected in Western Sudetes are presented. Among them 26 species are recorded for the first time for this region. Short overview of history of research in the area is given.

Key words: true bugs, faunistics, new record, biodiversity, Poland.

Wstęp

Tradycja badań faunistycznych zarówno w Sudetach Zachodnich, jak i na Dolnym Śląsku sięga pierwszej połowy XIX wieku, a pierwsze dane dotyczące pluskwiaków różnoskrzydłych z tego obszaru Polski pochodzą z prac badaczy niemieckich (Schilling 1837, 1843, 1844; Scholtz 1847, 1850; Assmann 1854). Po ukazaniu się pracy Assmanna (1854) liczby gatunków wykazanych z obu tych krain były zbliżone. Z Sudetów Zachodnich znano wówczas 222 gatunki, natomiast z Dolnego Śląska 270 gatunków. Współcześnie wartości te mocno się różnią. Minione niespełna 170 lat badań wzbogaciły listę sudeckich gatunków zaledwie o 111, podczas gdy na Dolnym Śląsku liczba ta wzrosła do 517 taksonów (Gierlasiński i Taszakowski 2021).

Tak wyraźna dysproporcja w liczbie gatunków stwierdzonych w obu krainach stała się przesłanką do podjęcia bardziej szczegółowych badań faunistycznych w Sudetach Zachodnich.

Materiały i metody

Materiał przedstawiony w niniejszym opracowaniu został zebrany w latach 2017-2020 na 37 stanowiskach (ryc. 1), a po oznaczeniu przez pierwszego autora włączony został do jego prywatnej kolekcji. Do pracy włączono również obserwacje poczynione przez inne osoby (wymienione w podziękowaniach). Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region (Aukema i Rieger 1996, 1999, 2001, 2006) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019a, 2020a), Górczyca (2004, 2007), Górczyca i Herczek (2002), Górczyca i Wolski (2011), Lis J.A. (2000), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964).

Ryc. 1. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [Fig. 1. The distribution of UTM squares related to the data presented in this work].

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG]. Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Mapy wygenerowano wykorzystując niekomercyjny program MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>), autor: G. Gierlasiński).

Wyniki i dyskusja

W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono łącznie 142 gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (repre-

zentujące 21 rodzin), w tym 26 taksonów nowych dla Sudetów Zachodnich: *Acetropis longirostris*, *Amblytylus natutus*, *Chlamydatus pullus*, *Coptosoma scutellatum*, *Deraecoris flavilinea*, *Dichrooscytus gustavi*, *Dictyla humuli*, *Drymus ryeii*, *Eremocoris fenestratus*, *Heterocordylus tibialis*, *Heterogaster artemisiae*, *Legnotus limbosus*, *Megalonotus praetextatus*, *Metatropis rufescens*, *Monosynamma bohemani*, *Nabis lineatus*, *Nabis rugosus*, *Orthocephalus brevis*, *Piezodorus lituratus*, *Polymerus nigrita*, *Polymerus palustris*, *Psallus varians*, *Raglius alboacuminatus*, *Stagonomus bipunctatus*, *Stictopleurus punctatonevrosus*, *Tingis pilosa*.

Zdecydowana większość stwierdzonych w trakcie badań gatunków to pluskwiaki odnotowywane dotąd w kraju wielokrotnie. Jedynie trzy z nich znane są w Polsce z mniej niż 10 stanowisk. Występowanie *Dichrooscytus gustavi* potwierdzono do tej pory jedynie na Nizinie Mazowieckiej (Gierlasiński i in. 2019b), Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Górnym i Dolnym Śląsku oraz na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Gierlasiński i in. 2020b). *Megalonotus praetextatus* podawany był również z Dolnego Śląska, Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Lis B. 2017; Gierlasiński i in. 2020b; Żurawlew i Gierlasiński 2020), a także z Pobrzeża Bałtyku (Karl 1935; Hebda 1998) i Pojezierza Pomorskiego (Hedicke i Michalk 1936), natomiast *Eremocoris fenestratus* znany był dotąd z pewnych stanowisk jedynie z Dolnego Śląska (Lis B. i Hebda 2017; Gierlasiński i Regner 2018).

Specyficzne ukształtowanie fizyczno-geograficzne Polski, z południową granicą przebiegającą wzdłuż łuku Karpat, tworzy naturalną barierę dla wielu gatunków bezkręgowców. W przypadku gatunków mało mobilnych, jak na przykład *Dicranolasma scabrum* (Herbst, 1799) dochodzi nawet do sytuacji, w której koszar ten występuje kilkaset metrów od granicy kraju, po stronie słowackiej, na stanowisku o wystawie południowej, jednocześnie nie przechodząc na stronę polską, gdzie znajdują się jedynie stanowiska znacznie chłodniejsze, o wystawie północnej (Stašiov 2002).

Obszar Sudetów Zachodnich, ze względu na obecność licznych gatunków roślin i zwierząt chronionych, pokryty jest w dużym stopniu terenami objętymi różnymi formami ochrony przyrody. Najcenniejsze pod tym względem są najwyższe pasma górskie chronione w ramach sieci Natura 2000. W masywie Karkonoszy utworzono w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego *Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Karkonosze PLH020006* oraz *Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Karkonosze PLB020007*. W Górach Izerskich natomiast znajdują się obszary chronione w ramach *PLB020009 Góry Izerskie*, a największe w Polsce kompleksy torfowisk górskich zabezpiecza *PLH020047 Torfowiska Gór Izerskich*.

W zależności od wysokości pasm górskich tworzących granicę kraju można wyróżnić kilka obniżień, wykorzystywanych od wieków przez bezkręgowce jako drogi migracji. Trasy te znane są jako tak zwane bramy.

Na terenie Sudetów takim miejscem jest Brama Lubawska, będąca rozległym, śródgórskim obniżeniem

terenu, dawniej stanowiącym bardzo ważny szlak komunikacyjny pomiędzy Dolnym Śląskiem a Czechami oraz Brama Łużycka (Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie), ograniczona od zachodu obszarem *PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej* (Szewczyk 1986; Kondracki 2011). Szlaki te, a także stosunkowo niewielka wysokość względna pasma Sudetów daje owadom mobilnym, w tym również pluskwiakom różnoskrzydłym, możliwość migracji z południa na północ i zakładania efemerycznych lub stałych populacji zarówno na terenach górskich, jak i wnikiwania głębiej na terytorium naszego kraju.

Można przypuszczać, że systematyczne badania prowadzone w tej krainie pozwoliłyby na wykrycie wielu gatunków owadów zalatujących sporadycznie na teren naszego kraju. Możliwe jest, iż właśnie w takich okolicznościach stwierdzono w Polsce niektóre taksony, na przykład *Acalypta brunnea* (Germar, 1836), znana jedynie ze stanowiska w Jeleniej Górze (Assmann 1854) lub *Acompus pallipes* (Herrich-Schaeffer, 1834) wykazany w Sudetach Zachodnich tylko raz (Scholtz 1847).

Spośród krain zoogeograficznych Polski o charakterze górskim jedynie Beskid Wschodni i Beskid Zachodni posiadają listy znanych z ich terenów gatunków dłuższe niż 400 taksonów (Gierlasiński i Taszakowski 2021). Jak wspomniano we wstępie lista gatunków znanych obecnie z Sudetów Zachodnich mocno odbiega liczbowo od wykazu taksonów znanych z Dolnego Śląska. Wydaje się oczywiste, że za taki stan rzeczy odpowiada zbyt mała ilość danych.

Mając na uwadze szeroko rozumianą zdolność owadów do dyspersji należałoby się spodziewać, iż gatunków zamieszkujących Sudety będzie znacznie więcej. Istnieje bowiem spora liczba taksonów, znanych w kraju z licznych stanowisk, których obecność nie została w Sudetach potwierdzona (np. *Aneurus avenius* (Dufour, 1833), *Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775), *Gonocerus juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839, *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910), *Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773), *Podops inunctus* (Fabricius, 1775), *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761), czy *Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)). Trudno jednak ocenić, ile gatunków może w tej krainie występować. Mając jednak na uwadze podobne ukształtowanie terenu, co we wspomnianym Beskidzie Zachodnim, można spodziewać się, iż liczba gatunków powinna być przynajmniej na podobnym poziomie, jak w krainach beskidzkich.

Jak zauważają Gierlasiński i in. (2019) sama tylko liczba stwierdzonych gatunków, podobnie jak liczba rekordów, nie może być jednoznacznym kryterium stopnia poznania rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych w danej krainie zoogeograficznej. Te bowiem znacznie różnią się od siebie pod wieloma względami (powierzchnia, ukształtowanie pionowe, szata roślinna, klimat itp.). W tej samej pracy wyróżniono jednak pewne niewielkie obszary kraju jako najlepiej poznane, a jako kryterium przyjęto liczbę gatunków wykazanych w pojedynczym kwadracie UTM.

Tabela. Średnia liczba gatunków wykazanych w każdej krainie zoogeograficznej [**Table.** *Average number of species listed in each zoogeographical region*].

Kraina zoogeograficzna (Zoogeographical region)	Średnia (Average)
Roztocze	58,23
Tatry	52,00
Puszcza Białowieska	43,30
Beskid Zachodni	41,14
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska	40,44
Pieniny	38,13
Bieszczady	32,79
Śląsk Górny	30,21
Pobrzeże Bałtyku	30,10
Sudety Wschodnie	29,85
Kotlina Nowotarska	29,00
Wzgórze Trzebnickie	28,96
Wyżyna Lubelska	24,97
Beskid Wschodni	24,44
Góry Świętokrzyskie	22,58
Sudety Zachodnie	20,50
Śląsk Dolny	20,28
Nizina Wielkopolsko-Kujawska	8,40
Nizina Sandomierska	7,10
Wyżyna Małopolska	6,71
Nizina Mazowiecka	5,85
Pojezierze Pomorskie	3,92
Podlasie	3,40
Pojezierze Mazurskie	2,58

I tak w przypadku okolic Krakowa średnia liczba taksonów podanych z pola UTM wynosi 212 (DA14: 337 gatunków, DA15: 182, DA24: 322, DA25: 10), w okolicach Zwierzyńca i rezerwatu Bukowa Góra na Roztoczu średnia ta równa jest 161 gatunkom (FB30: 261, FB31: 47, FB40: 184, FB41: 152), a w niedawno badanych okolicach Bielska-Białej (Gierlasiński 2020) wynosi 97 gatunków (CA51: 131, CA52: 87, CA61: 102, CA62: 69).

Jeśli potraktujemy krainę zoogeograficzną jako pewien zbiór kwadratów siatki UTM, będziemy mogli wyznaczyć takie średnie wartości dla każdej z nich (por. Tabela). Wówczas okaże się, że średnia liczba gatunków wykazanych w kwadracie UTM w Beskidzie Zachodnim jest dwukrotnie wyższa. Można zatem przypuszczać, że osiągnięcie podobnej średniej w Sudetach Zachodnich może zaowocować wykazaniem z tej krainy zbliżonej liczby gatunków jak w Beskidach, a może nawet na Dolnym Śląsku.

Zweryfikowanie tej tezy wymaga jednak prowadzenia dalszych badań na tym obszarze. Ponadto wydaje się, że większość gatunków występujących w Polsce to gatunki o potencjalnym rozmieszczeniu ciągłym, a nieciągłość ich rozmieszczenia wynika raczej z braku danych, niż z faktycznego rozmieszczenia. Zwiększenie stopnia poznania rozmieszczenia może doprowadzić do ujednoczenia fauny dla krain, a różnice między nimi będą wynikać tylko z obecności taksonów cechujących się ograniczonym występowaniem, jak na przykład gatunki karpackie czy południowe na skraju zasięgu.

Wykaz gatunków i stanowisk

Skróty zastosowane w wykazie: DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, JR – J. Regner, TR – T. Rutkowski.

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Jelenia Góra, Cieplice Śląskie Zdrój [WS43]: 26.05.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. DK & GG.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 11.06.2020, leg. DK & GG.

Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. TR; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG.

Anthocoridae

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

Darnków [WR98]: 8.08.2020, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. TR; Wojciszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG, 22.06.2019, leg. TR.

Aradidae

Aradus betulinus Fallén, 1807

Dziwiszów [WS54]: 2.07.2019, leg. C. Narkiewicz, det. T. Rakoczy.

A. conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Janowice Wielkie [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG;

Komarno [WS64]: 21.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

A. obtectus Vásárhelyi, 1988

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, 10 exx., leg. DK & GG; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, leg. DK & GG.

Berytidae

***Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

Blissidae

***Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 2 exx., leg. TR; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 4 exx., leg. DK & GG.

Coreidae

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Dziwiszów [WS54]: 23.07.2019, nimfa, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Janowice Wielkie [WS63]: 13.06.2020, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 6 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Płóczki Górne [WS35]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG, 11.06.2020, 5 exx., leg. TR; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Jelenia Góra, Cieplice Śląskie Zdrój [WS43]: 4.06.2020, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Książ [WS93]: 19.07.2020, leg. D. Butrym; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

Cydnidae

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

Cymidae

***Cymus glandicolor* Hahn, 1832**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, 2 exx., 18.08.2019, leg. JR.

Heterogastridae

***Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829**

Darnków [WR98]: 8.08.2020, leg. JR.

Lygaeidae

***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG, Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG, Darnków [WR98]: 11.08.2019, 2 exx., leg. JR; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Wieściszowice [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 2 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, 18.08.2019, leg. JR.

***Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***N. thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Pilchowice [WS44]: 13.06.2020, leg. DK & GG.

***Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG.

Miridae

***Acetropis longirostris* Puton, 1875**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR.

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR.

***Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG.

***Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG.

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. TR; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, 3 exx., leg. DK & GG.

***Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)**

Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG.

***Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)**

Darnków [WR98]: 8.08.2020, leg. JR; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 8 exx., leg. DK & GG.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Darnków [WR98]: 8.08.2020, leg. JR; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. TR; Zieleniec [XR08]: 8.08.2020, leg. JR.

***Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. TR; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, 2 exx., leg. TR; Płóczki Górne [WS35]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, 3 exx., leg. TR; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. TR; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***Chlamydatus pullus* (Reuter, 1870)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. DK & GG.

***C. norwegicus* (Gmelin, 1790)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 3 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862)**

Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Dziwiszów [WS54]: 23.07.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. TR; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, nimfa, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, nimfa, leg. TR; Płóczki Górne [WS35]: 22.06.2019, leg. DK & GG, 22.06.2019, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, nimfa, leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, 4 exx., leg. TR.

***Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG.

***Dicyphus errans* (Wolff, 1804)**

Lipa [WS74]: 21.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***D. globulifer* (Fallén, 1829)**

Janowice Wielkie [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Komarno [WS64]: 21.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Darnków [WR98]: 8.08.2020, leg. JR.

***G. sphaegiformis* (Rossi, 1790)**

Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG.

***Grypocoris sexguttatus* (Fabricius, 1777)**

Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 3 exx., leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 3 exx., leg. DK & GG.

***Heterocordylus tibialis* (Hahn, 1833)**

Karpniki [WS63]: 12.06.2020, 13 exx., leg. DK & GG.

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG.

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK

& GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, 4 exx., leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, 3 exx., leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. TR; Zielieniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***L. ferrugata* (Fallén, 1807)**

Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 4 exx., leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Pilchowice [WS44]: 14.06.2020, leg. D. Kojder; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Siedlęcina [WS44]: 29.09.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. TR; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 3 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Zielieniec [XR08]: 8.08.2020, leg. JR.

***Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG.

***Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 3 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Książ [WS93]: 15.08.2020, 4 exx., leg. P. Żurawlew; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 6 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; rez. Torfowiska Dol. Izery [WS23]: 10.08.2017, leg. DK & GG; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 2 exx., Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Zielieniec [XR08]: 11.08.2019, 18.08.2019, leg. JR.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG.

***L. wagneri* Remane, 1955**

Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG.

***Mecomma ambulans ambulans* (Fallén, 1807)**

Zielieniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***Megaloceroea reticornis* (Geoffroy, 1785)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Komarno [WS64]: 21.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. TR; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, 2 exx., leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, 5 exx., leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. TR.

***Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., 9.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG.

***Monosynamma bohemanii* (Fallén, 1829)**

Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Neolygus viridis* (Fallén, 1807)**

Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG.

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Książ [WS93]: 15.08.2020, 3 exx., leg. P. Żurawlew; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., 9.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR.

***Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, 3 exx., leg. TR.

***O. coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, 6 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, 7 exx., leg. TR.

***Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, 3 exx., leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Orthops basalis* (A. Costa, 1853)**

Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG.

***O. kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, 5 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, 4 exx., leg. TR.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Phytocoris varipes* Boheman, 1852**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG.

***Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, 8.08.2020, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Książ [WS93]: 15.08.2020, 2 exx., leg. P. Żurawlew; Lipa [WS74]: 21.06.2019, 4 exx., leg. TR; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, 5 exx., leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, 6 exx., leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, 4 exx., leg. TR; Zieleniec [XR08]: 8.08.2020, leg. JR.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 3 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, 3 exx., leg. TR; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. TR; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 3 exx., Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., 9.08.2017, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, 5 exx., leg. TR; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, 8.08.2020, 2 exx., leg. JR.

***Polymerus nigrita* (Fallén, 1807)**

Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR.

***P. palustris* (Reuter, 1907)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. TR; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, 2 exx., leg. TR; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Psallus varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, 3 exx., leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 4 exx., Wysoki Kamień, 9.08.2017, 3 exx., leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 4 exx., 9.08.2017, 3 exx., leg. DK & GG.

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 10 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, 5 exx., leg. DK & GG; Stóg Izerski [WS23]: 7.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 3 exx., Wysoki Kamień, 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, 8.08.2020, leg. JR.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. TR; Czarnów [WS62]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, 2 exx., leg. TR; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. TR; Zieleniec [XR08]: 8.08.2020, 3 exx., leg. JR.

***Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 4 exx., leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, 6 exx., leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. TR; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 9.08.2017, leg. DK & GG.

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. TR; Jelenia Góra, Cieplice Śląskie Zdrój [WS43]: 28.08.2019, 30.08.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, nimfa, leg. TR; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG, 22.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, nimfa, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. TR; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 9.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, nimfa, leg. TR.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG.

***N. flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 3 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. TR; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 8.08.2020, leg. JR.

***N. limbatus* Dahlbom, 1851**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, 5 exx., rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, 9.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***N. lineatus* Dahlbom, 1851**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG.

***N. pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 6 exx., leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***N. rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 9.08.2017, leg. DK & GG.

Oxycarenidae***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)**

Książ [WS93]: 15.08.2020, leg. P. Żurawlew; Świnie [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

Pentatomidae***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG, Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Doliny Izery, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 4 exx., leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Książ [WS93]: 15.08.2020, 2 exx., leg. P. Żurawlew; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Masyw Skalnika [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, 2 exx., leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. TR; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 3 exx., 9.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)**

Dziwiszów [WS54]: 23.07.2019, 2 exx., leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Książ [WS93]: 15.08.2020, leg. P. Żurawlew; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, 8.08.2020, leg. JR.

***C. purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG, 11.06.2020, leg. TR; Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płóczki Górne [WS35]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Siedlęcina [WS44]: 29.09.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Wojcieszów [WS64]: 23.07.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG, 11.06.2020, leg. TR; Czarnów [WS62]: 10.06.2020, leg. DK & GG; Czermna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 13.06.2020, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG, 21.06.2019, leg. TR; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, 2 exx., leg. JR.

***E. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. TR; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Jelenia Góra, Cieplice Śląskie Zdrój [WS43]: 20.07.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Książ [WS93]: 15.08.2020, leg. P. Żurawlew; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, 2 exx., leg. TR; Siedlęcina [WS44]: 29.09.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Czarnów [WS62]: 10.06.2020, leg. DK & GG; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. DK & GG; Płóczki Górne [WS35]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., 9.08.2017, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, leg. JR.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Pobiedna [WS24]: 12.08.2017, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, nimfa, leg. DK & GG; Jelenia Góra, Cieplice Śląskie Zdrój [WS43]: 11.07.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Karłów [WR99]: 20.06.2019, nimfa, leg. JR; Książ [WS93]: 15.08.2020, 2 exx., leg. P. Żurawlew; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, sito, martwy osobnik, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 10.08.2017, Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, nimfa, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, 3 exx., nimfa, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, leg. JR.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Czerwna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 13.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. TR; Siedlęcina [WS44]: 21.10.2019, leg. C. Narkiewicz, det. A. Itczak; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. TR; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Sciocoris microphthalmus* Flor, 1860**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

***Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)**

Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***S. venustissimus* (Schrank, 1776)**

Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. TR.

Piesmatidae***Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

Plataspidae***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Lipa [WS74]: 21.06.2019, 3 exx., leg. TR.

Pyrrhocoridae***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Czarnów [WS62]: 10.06.2020, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 10.06.2020, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Książ [WS93]: 15.08.2020, 2 exx., leg. P. Żurawlew; Leśna [WS15]: 10.08.2017, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Pilchowice [WS44]: 14.06.2020, leg. & det. D. Kojder; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. DK & GG; Płóczki Górne [WS35]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

Rhopalidae***Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG, 11.06.2020, leg. TR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, 8.08.2020, leg. JR; Komarno [WS64]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Zieleniec [XR08]: 18.08.2019, leg. JR.

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Czerwna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Jakuszyce [WS23]: 10.08.2017, rez. Torfowiska Do-

liny Izery, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 4 exx., Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 2 exx., 9.08.2017, 4 exx., leg. DK & GG.

***Rhopalus parumpunctatus* Schilling, 1829**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG.

***R. subrufus* (Gmelin, 1790)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG, 11.06.2020, leg. TR; Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. TR; Lubiechowa, Okole [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Szklarska Poręba [WS33]: 7.08.2017, 2 exx., Wysoki Kamień, leg. DK & GG; Wleń [WS45]: 20.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR.

***S. crassicornis* (Linnaeus, 1758)**

Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR.

***S. punctatonervosus* (Goeze, 1778)**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. DK & GG.

Rhyparochromidae

***Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, 3 exx., leg. TR; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, sito, leg. DK & GG.

***D. sylvaticus* (Fabricius, 1775)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Janowice Wielkie [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Wieściszowice [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***E. fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839)**

Wieściszowice [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

Janowice Wielkie [WS63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, 5 exx., leg. DK & GG.

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Karłów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR.

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***M. praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. DK & GG.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 5 exx., leg. DK & GG, 11.06.2020, 5 exx., leg. TR; Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Książ [WS93]: 15.08.2020, leg. P. Żurawlew.

***Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Karpniki [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG.

***Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Janowice Wielkie [WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, 2 exx., sito, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG.

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, leg. TR; Darnków [WR98]: 8.08.2020, leg. JR; Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, 11.06.2020, leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, leg. DK & GG; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry [WS63]: 12.06.2020, sito, leg. DK & GG; Miedzianka [WS63]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06.2019, leg. TR; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. TR; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, 7 exx., leg. DK & GG; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. DK & GG, 22.06.2019, leg. TR.

***Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785)**

Szklarska Poręba [WS33]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

***Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pilchowice [WS44]: 13.06.2020, leg. DK & GG; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. TR.

***Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Płonina [WS73]: 25.06.2019, leg. TR; Świny [WS74]: 23.06.2019, leg. DK & GG.

Scutelleridae

***Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)**

Czarnów [WS62]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Czeramna [WR88]: 11.08.2019, leg. JR; Darnków [WR98]: 11.08.2019, leg. JR; Giebułtów [WS24]: 9.08.2017, leg. DK & GG; Komarno [WS64]: 21.06.2019, 2 exx., leg. DK & GG; Leśna [WS15]: 8.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG; Masyw Krzyżnej Góry

[WS63]: 12.06.2020, leg. DK & GG; Miedzianka [WS 63]: 11.06.2020, leg. DK & GG; Pastewnik [WS73]: 23.06. 2019, leg. TR; Zieleniec [XR08]: 11.08.2019, 8.08.2020, leg. JR.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Bukówka [WS61]: 11.06.2020, 2 exx., leg. TR; Karlów [WR99]: 20.06.2019, leg. JR; Lipa [WS74]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 9.08.2017, 2 exx., leg. DK & GG.

Tingidae

***Dictyla humuli* (Fabricius, 1794)**

Zieleniec [XR08]: 8.08.2020, leg. JR.

***Tingis pilosa* Hummel, 1825**

Janowice Wielkie [WS63]: 20.06.2019, leg. DK & GG; Lwówek Śląski [WS46]: 22.06.2019, leg. TR; Sędziszowa [WS65]: 21.06.2019, leg. DK & GG; Świeradów Zdrój [WS24]: 6.08.2017, leg. DK & GG.

Podziękowania

Autorzy pragną gorąco podziękować za przekazanie swoich obserwacji Cezaremu Narkiewiczowi, Damianowi Bytrymowi oraz Przemysławowi Żurawlewowi.

Piśmiennictwo – References

- Assmann A. 1854. Hemiptera Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insecten, *Zeitschrift für Entomologie* **8**: 1–106.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. *Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 2.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 3.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. *Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 4.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006 *Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 5.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XI + 550 ss.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Gierlasiński G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 7–36.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A. 2013–2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>.
- Gierlasiński G., Regner J. 2018. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebraanych w południowo-zachodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 7–12.
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazsakowski A., Lis B. 2019a. Zajądkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gierlasiński G., Lis B., Woźniak A. 2019b. *Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 55–57.
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Tazsakowska N., Tazsakowski A. 2020a. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.
- Gorczyca J. 2004. *Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tazsakowate – Miridae. Podrodzina: Phyllinae.* Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae.* Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 18(6a). Tazsakowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae.* Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part. II. Subfamily Mirinae.* Catalogus faunae Poloniae (New series). Natura optima dux Foundation, vol. 3., Warszawa, 172 ss.
- Hebda G. 1998. Nowe stanowiska rzadkich na terenie Polski pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera). *Acta Entomologica Silesiana* **5–6**: 11–13.
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Markische Tierwelt* **1**: 26–34.
- Henry T.J. 1997. Phylogenetic analysis of family group within the infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- Karl O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflosche. *Dohrniana Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft* **14**: 122–141.
- Kondracki J. 2011. *Geografia regionalna Polski.* Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 ss.

- Lis B. 2017. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 47–50.
- Lis B., Hebda G. 2017. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju *Eremocoris* Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 85–88.
- Lis J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziąja D.J. 2012. *Pentatomoidea. Część 1: Pla-taspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae*. *Heteroptera Poloniae* **2**, 145 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Mediterranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Mediterranéens. Vol. 2. *Faune de France* **84B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Mediterranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Schilling P.S. 1837. Neue Arten der von Fallen gegründeten Gattung *Phytocoris*. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1836**: 83–84.
- Schilling P.S. 1843. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz bisher aufgefundenen Arten der Schildwanzen. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1842**: 159–160.
- Schilling P.S. 1844. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz von mir gesammelten Arten der Gattung *Pentatoma* Latreille. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1843**: 179–184.
- Scholtz H. 1847. Prodröm zur einer Rhynchoten Fauna von Schlesien. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1846**: 104–164.
- Scholtz H. 1850. Etwas über die Lebensweise der Tingideen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* **14**.
- Stašiov S. 2002. Notes on the distribution and ecology of *Dicranolasma scabrum* (Herbst, 1799) (Opiliones) in Slovakia. *Sborník Přírodovědného klubu, Uherské Hradiště* **7**: 105–112.
- Szewczyk J.M. 1986. Uwagi o szlakach wojennych na południowym i zachodnim pograniczu Śląska (990–1138). *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica* **23**: 29–45.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétiptères Miridae. *Faune De France* **67**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 589 ss.
- Żurawlew P., Gierlasiński G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 159–169.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Western Sudetes

A list of true-bug species collected in Western Sudetes with 26 species new to the fauna of this region is given. The occurrence in Poland of the rarest of them is discussed. The paper also presents the history of research in this zoogeographical region of Poland. An attempt was also made to estimate the number of true bug species inhabiting the Western Sudetes.

Otrzymano (received): 18 January 2021

Zaakceptowano (accepted): 26 April 2021